

**Enfermedad Celíaca. Puesta al día con nuevos escenarios
(Celiac Disease. Updating with new scenarios)**

Maribel Lizarzábal-García¹ <http://orcid.org/0000-0002-6185-5163>

¹Postgrado de Gastroenterología. Facultad de Medicina, Universidad de Zulia, Venezuela. Maracaibo, Venezuela.

Los conocimientos en relación a la enfermedad celíaca han cambiado significativamente en los últimos años, haciéndose mucho más complejo el diagnóstico y la interpretación de los nuevos conocimientos. Lo que nos obliga a plantearnos nuevos escenarios para su abordaje y conductas a seguir.

La enfermedad celíaca (EC) es una enfermedad crónica con componente autoinmune y fuerte predisposición genética, que afecta al intestino delgado, derivada del consumo de gluten, proteína más importante del trigo, cebada y centeno, que desencadena o induce a una respuesta inmunitaria en el intestino delgado que provoca inflamación crónica y daño a la mucosa intestinal. caracterizado por aplanamiento progresivo de las vellosidades intestinales, hiperplasia de las criptas e infiltración del epitelio por linfocitos. Afecta a personas de todas las edades, pero es más común en niños y adultos jóvenes.

El uso creciente de anticuerpos antiendomiso (EMA) y anti-transglutaminasa (TTG), entre muchos otros recursos, han puesto de manifiesto que el número de celíacos es considerablemente mayor al que pensábamos, con sintomatología digestiva variable, pero aun así se habla de el “iceberg celíaco”, por el número importante de pacientes con síntomas atípicos o asintomáticos no diagnosticados. La nueva epidemiología, que incorpora a las presentaciones clínicas atípicas, estima una prevalencia promedio mundial de un celíaco por cada 250 habitantes. La enfermedad es poligénica e involucra, principalmente, genes del complejo mayor de antígenos de histocompatibilidad.

Es una enfermedad importante porque puede tener un impacto significativo en la salud y la calidad de vida de las personas afectadas. Los síntomas de la EC pueden variar de leves, moderados a graves, y pueden incluir: Diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso, fatiga, anemia, osteoporosis, cálculos biliares y cáncer, entre muchos otros. La EC no tratada puede aumentar el riesgo de desarrollar complicaciones.

El diagnóstico de la EC se basa en una combinación de pruebas, que incluyen análisis de sangre, biopsia intestinal y pruebas genéticas. El tratamiento consiste en una dieta libre de gluten estricta, lo que permite que la mucosa intestinal sane, el control de la enfermedad y desaparición de los síntomas.

En conclusión, la EC es una enfermedad crónica que puede tener un impacto significativo en la salud y la calidad de vida de las personas afectadas. El diagnóstico y tratamiento precoces son importantes para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Es imperante mejorar las capacidades del equipo de salud en el manejo de esta enfermedad.

Conscientes de la importancia de esta enfermedad y que aun esta subdiagnosticada, intentamos en esta edición #26, con el apoyo y experiencia de expertos especialistas en el tema, presentarles información actualizada sobre el manejo de esta enfermedad. Abordamos temas como que entendemos hoy como EC, la nueva visión de la epidemiología basada en una mejor búsqueda, las diferentes presentaciones clínicas típicas y atípicas, abordaje adecuado para un buen diagnóstico y seguimiento y requerimientos en el manejo de una dieta libre de gluten.

Queremos agradecer a los autores, investigadores y colaboradores que han participado en las diferentes ediciones de la Revista, por sus aportes, responsabilidad y profesionalismo. En el marco de la celebración del octavo aniversario de nuestra Revista, dedicamos esta valiosa información a todos ustedes queridos lectores amantes de la salud, la ciencia y la investigación.

Esperando siempre que nuestro trabajo sea de su agrado y que les motive a investigar más sobre esta enfermedad.

Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein